

Khaynazarov Bahromjon
Associate Professor of the
Department of World
History, NUUz
PhD in Historical Sciences,
Associate Professor
E-mail:
bahrom_bek@mail.ru

Хаьназаров Бахромжон
Бахтиёрович
O‘zMU “Jahon tarixi”
kafedrası dotsenti,
tarix fanlari bo‘yicha falsafa
doktori, dotsent
bahrom_bek@mail.ru

Хайназаров Бахромжон
Бахтиёрович
Доцент кафедры
“Всемирная история”
НУУз
PhD по историческим
наукам, доцент
E-mail:
bahrom_bek@mail.ru

KASPIYORTI VILOYATIDA TUB BO‘LMAGAN AHOLI EHTIYOJLARI UCHUN TA‘LIM TIZIMINING JORIY ETILISHI TARIXIDAN (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI)

ANNOTATSIYA: Maqolada Rossiya imperiyasi tomonidan Turkiston o‘lkasini bosib olganidan keyin ta‘lim tizimidagi o‘zgarishlar, xususan, Turkiston genral-gubernatorligidagi Kaspiyorti viloyatida yangi maktablar ochilishi, yangi maktablar uchun o‘qituvchilar tayyorlash jarayoni, ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlarga mos kadrlar tayyorlash yo‘lidagi urinishlar, ushbu jarayonlarda tub bo‘lmagan aholining ishtiroki kabi masalalar tahlil qilingan.

KALIT SO‘ZLAR: Turkiston, Rossiya imperiyasi, ko‘chirish siyosati, xalq maorifi, xalq ta‘limi, ta‘lim muassasalari.

ИЗ ИСТОРИИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ НУЖД КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАКАСПИЙСКОГО ОБЛАСТА (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XIX ВЕКОВ)

АННОТАЦИЯ: В статье анализируются такие вопросы, как изменения в системе образования после завоевания Туркестанского края Российской империей, в частности, открытие новых школ в Прикаспийском регионе в Генерал-губернаторстве Туркестан, процесс подготовки учителей для новых школ, попытки подготовить кадры, пригодные для социально-экономические изменения, участие населения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Туркестан, Российская империя, переселенческая политика, народного просвещения, народного образования, учебные заведения.

FROM THE HISTORY OF THE INTRODUCTION OF THE EDUCATION SYSTEM FOR THE NEEDS OF THE INDIGENOUS POPULATION OF THE TRANSCASPIAN REGION (LATE XIX - EARLY XIX CENTURIES)

ABSTRACT: The article analyzes such issues as changes in the education system after the conquest of the Turkestan region by the Russian Empire, in particular, the opening of new schools in the Caspian region in the Governor-General of Turkestan, the process of training teachers for new schools, attempts to train personnel suitable for socio-economic changes, public participation.

KEY WORDS: Turkestan, Russian Empire, resettlement policy, public education, public education, educational institutions.

После оккупации территорий Средней Азии Российской империей в национальном составе населения произошли большие изменения. В частности, в Каспийский район были переселены люди из европейской части России. Также в этот регион из политически беспокойных регионов начали переселяться армяне, персы и восточные туркестанцы. В частности, в результате введения железной дороги в район Каспийска, расширения торговых связей, увеличения потребностей переселенческого населения в различных услугах особенно возросла иммиграция представителей других национальностей. В частности, правительство страны вынуждено обращать внимание на социально-экономические потребности населения в этих процессах. Переселенческая политика Российской империи привела к образованию русских поселений и городов, нуждавшихся в школах, библиотеках и других культурных учреждениях. Царское правительство, в свою очередь, ощущало острую

потребность в специалистах и компетентных чиновниках. Организация народного образования (открытие общеобразовательных, духовных школ, а также средних учебных заведений) была важным пунктом внутренней политики российской администрации, направленной на укрепление положения иноземного населения. Первыми основателями школ были русские патологоанатомы и их жены. Определенная роль в становлении российского школьного дела принадлежала главе региона К. Комаровой. Он был основателем частной благотворительной организации, поддерживающей образовательные инициативы в регионе.

Во второй половине XIX века, в конце XIX и начале XX века степной край и крестьянская колония Туркестан существенно изменили состав населения в сторону увеличения числа русских. Вытеснение крестьян привело к существенным изменениям в различных

сферах общественного развития в связи с необходимостью освоения потенциала земельных и промышленных ресурсов. Модернизация в России потребовала освоения и привлечения новых ресурсов, в том числе Туркестана и степного региона [1, 25- 6].

Изменения в развитии страны повлияли и на формирование системы образования в регионе. Россия Российское правительство рассматривало возможность усиления процессов русификации русского населения и распространения русского языка среди населения отдаленных территорий. Русское население России привело к необходимости построения системы образования, которая должна была усилить модернизационные тенденции и усилить русских эмигрантов в конце 19 - начале 20 веков. Благодаря этому крестьянских колоний становилось все больше. В связи с этим Министерство народного просвещения было заинтересовано в скорейшем формировании сети школ как для русского, так и для местного населения в степном крае и в Туркестане. В ее состав входили одно-двух, реже трех- и четырехклассные начальные школы в городах, сельские школы в районах, где было доступно начальное образование, гимназии и гимназии для мальчиков и девочек для перехода на следующую ступень обучения. Согласно Уставу гимназий и прогимназий и Уставу

государственных училищ декларировались все религиозные принципы образования. Эти учебные заведения находились в ведении Министерства народного просвещения. В 1866 году в Туркестане были открыты русско-русские школы. В 1867 г., после образования Туркестанского генерал-губернаторства, русские школы были открыты в каждом городе, затем в сельской местности [2, с.25].

Все городские и начальные школы находились в ведении Министерства просвещения и подчинялись в установленном порядке попечителю учебного округа. С января 1896 года была введена должность инспектора областных народных училищ. Начиная с 1897 года большинство губернских руководителей Туркестанской губернии пытались ввести обязательное образование среди русского населения. Согласно приказу Военно-народной администрации, все дети школьного возраста (7-12 лет) должны были учиться в начальных школах не более двух лет. Попытки ввести всеобщую систему образования не достигли своей цели. Однако нельзя отрицать, что посещаемость школьниками школ в российских деревнях значительно улучшилась. Шестеро из 100 детей школьного возраста учились в школах. По данным периодической печати до революции число учеников в одной русской школе на Каспии составляло 700

человек. Например, в Ставропольском крае в такой школе обучалось 4500 учеников [3, с.13]. Эти результаты были неплохими для того времени, поскольку Каспийский регион был последним завоеванным Россией по сравнению с другими частями Российской империи.

Развитие народного образования начало поступать вперед, особенно в 1890-1897 годах, в период областного управления А. Н. Куропаткина. За время его правления количество школ увеличилось почти в три раза. В 1895 году было утверждено новое Положение, согласно которому в русских поселениях должны были открываться одноклассные школы. Затраты на содержание русских школ, несмотря на недостаток средств, в 1890-1896 годах их число увеличилось вдвое.

Первыми русскими школами в Туркменистане были Красно-Арватская одноклассная школа (открыта в 1882 г.), Ашхабадская двухклассная школа (1884 г.), Никольская церковная школа в Александровском остроге 1888 г., двухклассная школа (1868 г.), Ашхабадская женская двухклассная школа. классная школа 1892 г.), Марвское городское женское училище (1894 г.), русские и русские школы. К началу октябрьского переворота в Туркменистане действовало более 80 начальных учебных заведений (включая русские школы и школы русской системы)[4, с.14].

В сеть начальных образовательных учреждений, предназначенных для населения Европы, входят одноклассные и двухклассные учебные заведения, финансируемые региональными и народными министерствами образования, учебные заведения, финансируемые Закаспийской железной дорогой, частные учебные заведения, а также церковные школы. .

В результате мероприятий, проводимых российской администрацией в области народного образования, образованием была охвачена основная часть русского населения. Например, в 1912 году в школах обучалось 76 детей школьного возраста русского населения и столько же грамотных туркменских детей. Это объясняется, прежде всего, тем, что царизм стремился держать туркменский народ в темноте и невежестве, что, в свою очередь, не могло вызвать особых затруднений в управлении новой колонией.

В рассматриваемый период систему государственного образования Туркменистана обеспечивали специальные и средние учебные заведения. Первыми из них были садоводческое и шелководческое училище, Русско-Туземское училище при конном отделении, Ашхабадское техникум-железнодорожное училище и Марвское реальное училище.

Сеть средних учебных заведений представлена несколькими гимназиями и гимназиями. В их число входили Ашхабадская мужская и женская гимназии, Чарджуйская Николаевская прогимназия, Красноводская мужская прогимназия, а также частная мужская прогимназия в Красноводске и С., получившая впоследствии статус государственной. Пономарева поступила в частную женскую прогимназию [5, с.14].

Часть туркменской молодежи училась в русско-местных школах, открытых царской администрацией с целью подготовки необходимых образованных кадров. Русско-местные школы имели прогрессивное значение в жизни туркменского народа. Они были первыми светскими учебными заведениями в Туркменистане и сыграли определенную роль в привлечении туркмен к образованию.

В период миграции администрация Туркестана занимается образованием, строя школы в передвижных поселениях. В 1907 году в докладе главы Аулиеатского края военному губернатору Сырдарьинской области было написано о необходимости реформирования системы школьного образования в сельской местности. По словам чиновника, молодежь в российских деревнях дезорганизуется и распускается после окончания школы, забывая о грамотности. По его мнению, это было

результатом бездействия населения, отсутствия библиотек и грамотности, злоупотребления алкоголем и т. д. В немецких деревнях региона образование было построено на основе иной системы и достигло хороших результатов [6, с.36]. Из-за сложной экономической и социальной адаптации иммигрантов не хватало школ и церквей для тех, кто самовольно расселился в городах, где не было подходящей земли для ведения сельского хозяйства.

Сеть образовательных учреждений для населения Европы. предоставляемых государственными и частными учебными заведениями, церквями и храмами. Следует отметить, что их число было значительно больше, чем количество школ, предназначенных для пьяного населения, то есть в образовательной политике империи доминировало образование вновь прибывшего населения.

В конце XIX и первом десятилетии XX века было очень мало учителей, которые преподавали школьникам современные знания на языках народов Средней Азии. В то же время в этой местности проживало немало волжских татар, их язык был понятен местному населению, а в последней четверти XI века были успехи в образовании детей. В таких условиях первыми учителями школ нового образца в Туркестане стали учителя волжских татар и крымских татар. В школах нового образца Туркестана основные учебники

по общеобразовательным предметам издавались преимущественно на татарском языке коцского языка, поскольку соответствующей учебной литературы на среднеазиатских языках было очень мало. Внимание к татарскому языку как «общетюркскому» исходило прежде всего со стороны кругов татарской буржуазии, которые рассматривали Среднюю Азию как область приложения своего капитала, и в «единстве» тюркских народов стремились поддержать их конкуренцию с мощным российским капитализмом [7, с.13].

К началу XX века возрастает спрос на женские учебные заведения, как на образование в целом. В целом это связано с тенденциями социально-экономического развития Российской империи, ее периферийных регионов, включая Степной край и Туркестан. Развитие экономических отношений требовало не только элементарных знаний письма и счета, но и высоких профессиональных навыков. В связи с изменением ситуации, например, в Ташкенте ощущалась нехватка средних учебных заведений для женщин. По данным 1910 года, в женской гимназии на 300 человек обучалось 700 девушек. В связи с этим в 1913 г. была открыта вторая женская гимназия [8, с.203].

Профессиональными учебными заведениями для женщин в России были преимущественно коммерческие,

ремесленные, сельскохозяйственные, медицинские и педагогические учебные заведения [9, с.243]. Однако отличительной особенностью пустынного края и Туркестана была разница в контингенте студентов. Например, в учительских семинариях в Семипалатинской и Сырдарьинской областях, в фельдшерских и ветеринарно-фельдшерских училищах в Акмолинской области получали образование только мальчики. Однако в Прикаспийском и Сырдарьинском регионах девушки были ученицами железнодорожных школ, а соотношение с юношами составляло 50 процентов и выше [10, с.243]. В коммерческих училищах наряду с мальчиками учились девочки, например, в Ферганской области в 1910 г. в коммерческих классах учился 151 мальчик и 141 девочка, в 1912 г. - 235 мальчиков и 148 девочек [11, 274-6], в Дарьинской области в 1913 г. - 473 мальчика и 148 девочек. Обучалось 40 девушек [12, с.201].

Образовательная политика Российской империи на территории Туркестанской губернии отвечала интересам государства. При этом необходимо было учитывать интересы населения, проживающего на этих территориях, а также переселившихся крестьян. Распространение образования зависело от степени участия населения отдаленных регионов во общероссийских процессах, прежде всего в модернизационных

процессах, активно нараставших в начале Х и Х-ХХ вв. Это, в свою очередь, требовало увеличения образованного населения, обеспечения не только социальной сферы, но и новых видов деятельности квалифицированными кадрами. Анализ формирования профессиональных учебных заведений пустынного региона и Туркестана показывает небольшое отставание от общероссийских тенденций, особенностей учебных заведений, связанных с условиями жизни и структурой населения. Прежде всего здесь развиваются торгово-технические училища, а также учебные заведения по подготовке учителей. Таким образом, были сформированы кадры для эксплуатации основных жизненно важных объектов региона.

Литература

1. Рыгалова Мария Владимировна
ВЛИЯНИЕ
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПНОГО
КРАЯ И ТУРКЕСТАНА В 1880 -
1910-Е ГГ // Журнал Фронтирных
Исследований . 2022. №1 (25).
URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/vliyaniye-modernizatsionnyh-preobrazovaniy-na-razvitie-sistemy-obrazovaniya-stepnogo-kрая-i-turkeстана-v-1880-1910-e-gg> (дата обращения: 02.06.2023).

2. Рыгалова Мария Владимировна
ВЛИЯНИЕ
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПНОГО
КРАЯ И ТУРКЕСТАНА В 1880 -
1910-Е ГГ // Журнал Фронтирных
Исследований . 2022. №1 (25).
URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/vliyaniye-modernizatsionnyh-preobrazovaniy-na-razvitie-sistemy-obrazovaniya-stepnogo-kрая-i-turkeстана-v-1880-1910-e-gg> (дата обращения: 02.06.2023).
3. Ходжакулиева Б.А. автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02 на тему: Народное просвещение в Туркменистане в колониальный период (1881-1917 гг.). – Ашгабад, 1996 // <https://chloveknauka.com/narodnoe-prosveschenie-v-turkmenistane-v-kolonialnyy-period-1881-1917-gg>
4. Ходжакулиева Б.А. автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02 на тему: Народное просвещение в Туркменистане в колониальный период (1881-1917 гг.). – Ашгабад, 1996 // <https://chloveknauka.com/narodnoe-prosveschenie-v-turkmenistane-v-kolonialnyy-period-1881-1917-gg>

- [oe-prosveschenie-v-turkmenistane-v-kolonialnyy-period-1881-1917-gg](#)
5. Ходжакулиева Б.А. автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02 на тему: Народное просвещение в Туркменистане в колониальный период (1881-1917 гг.). – Ашгабад, 1996 // <https://cheloveknauka.com/narodnoe-prosveschenie-v-turkmenistane-v-kolonialnyy-period-1881-1917-gg>
 6. Цыряпкина Юлия Николаевна Переселенческое сообщество в Сырдарьинской области Туркестана по донесениям царской администрации начала XX в // Известия АлтГУ. 2015. №4 (88). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/preselencheskoe-soobschestvo-v-syrdarinskoy-oblasti-turkestana-podoneseniyam-tsarskoy-administratsii-nachala-xx-v> (дата обращения: 01.06.2023).
 7. Джураев Д.У. Из истории становления народного образования в Туркестане (конец XIX – начало XX века) // Замонавий таълим / Современное образование. 2017, 1. –С.13.
 8. Обзор Сыр-Дарьинской области за 1910 год. Ташкент: Тип. при канцелярии Туркест. Генерал-губернатора, 1912. – С.230.
 9. Рыгалова М.В. Развитие женского образования в Степном крае и Туркестане в 1880-е гг. – начале XX века // Самарский научный вестник. 2020. Т. 9, № 4. –С.243.
 10. Рыгалова М.В. Развитие женского образования в Степном крае и Туркестане в 1880-е гг. – начале XX века // Самарский научный вестник. 2020. Т. 9, № 4. –С.243.
 11. Обзор Ферганской области за 1910 год. Скобелев: Тип. Ферган. обл. правления, 1912. – С.274.
 12. Обзор Сыр-Дарьинской области за 1913 год. Ташкент: Тип. при канцелярии Туркест. Генерал-губернатора, 1916. – С.201.
 13. Khaunazarov, V. (2021). Trade Issues In Central Asia In The Anglo-Russian Competition Of The XIX Century. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(12), 144-149.
 14. Хайназаров, Б. (2022). Oliy ta'lim muassalarida jahon tarixi fanini o'qitishning dolzarb masalalari. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(4).